

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИ ЯХШИЛАШДА ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ

Фан ва технологиялар университети
Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор
Иқтисодиёт данлари доктори, профессор
Гаибназарова Зумрат Талатовна
Фан ва технологиялар университети
“Иқтисодиёт” кафедраси доценти,
иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори PhD,
Жамолов Жўрабек Жамолович

Аннотация: Мазкур мақолада инвестиция муҳитини яхшилаш йўллари, Жаҳон иқтисодиёти амалиётида инвестиция сиёсатининг учта моделга ажратиб ўрганилган. Давлатнинг ташқи инвестиция сиёсати унинг механизмлари баён этилган, шу билан бир қаторда инвестиция муҳитига таъсир этувчи омиллар таҳлили амалга оширилган.

Калит сўзлари: инвестиция муҳити, хорижий инвестиция, инвестиция сиёсати, стратегик мақсад, инвестиция жараёни, инвестицион жозибадорлик,

Аннотация: В данной статье рассматриваются пути повышения инвестиционной автономии, выделение трех моделей инвестиционной политики в практике мировой экономики. Изложена внешняя инвестиционная политика государства, ее механизмы, а также факторы, влияющие на инвестиционную автономию государства, введено налогообложение.

Ключевые слова: инвестиционный капитал, иностранные инвестиции, инвестиционная политика, стратегическая цель, инвестиционный процесс, инвестиционная привлекательность,

Abstract: This article discusses ways to increase investment autonomy, highlighting three models of investment policy in the practice of the global economy. The foreign investment policy of the state, its mechanisms, as well as factors affecting the investment autonomy of the state are outlined, taxation is introduced.

Keywords: investment capital, foreign investments, investment policy, strategic objective, investment process, investment attractiveness,

Дарҳақиқат бизга маълумки, инвестиция сиёсати инвестиция фаолиятининг ўрта ва узок муддатли мақсадлари ҳамда уларга эришиш йўллари белинади. Инвестиция сиёсати – инвестиция стратегиясини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар тизими, инвестицион тактика. Инвестиция сиёсати давлат иқтисодий сиёсатининг таркибий қисми бўлиб, қўйилган мақсадларга эришиш ҳамда иқтисодий сиёсатнинг қисқа муддатли ва узок истиқбол учун белгиланган вазифаларини бажаришга хизмат қилади. Инвестиция сиёсатининг таъсирчан воситалари нисбатан чекланганлиги сабабли муайян вазиятларда қайси воситалар самарали, қайсилари самарасиз эканлигини билиш мураккаб ҳисобланади [1]. Инвестиция сиёсатини ишлаб чиқиш иқтисодий фаолиятнинг барча даражаларида амалга оширилиши зарур. Микродаражада инвестиция сиёсати инновацион фаолиятни амалга ошираётган корхоналар, банклар, фондлар ва уй хўжаликлари учун ишлаб чиқилиши лозим. Мезодаражада (худудлар ва тармоқлар) – иқтисодиёт тармоқлари ва худудларни ривожлантириш, истиқболли лойиҳаларни селектив қўллаб-қувватлаш учун йўналтирилган мақсадли инвестиция дастурларини ишлаб чиқиш орқали амалга оширилади. Макродаражада – давлат инвестиция стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш чекланган бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш, истиқболли тармоқлар

ва ҳудудларни қўллаб-қувватлаш, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш чоратадбирларини амалга ошириш имконини беради. Мазкур мақсадга мувофиқ давлат инвестиция сиёсатининг асосий вазибаларини куйидагича таърифлаш мумкин: инвестиция фаолиятини жонлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш; таркибий ўзгаришларни чуқурлаштиришга қаратилган мақсадли йўналтирилган сиёсат юритиш; маҳаллий маҳсулотларнинг жаҳон бозоридаги рақобат бардошлигини таъминлаш ва мамлакатнинг экспорт салоҳиятини ошириш мақсадида устувор тармоқларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш; инвестиция лойиҳаларининг танлов асосида давлат томонидан молиялаштирилишини амалга ошириш; хорижий инвестицияларни жалб қилиш мақсадида «очиқ» иқтисодиёт сиёсатини олиб бориш; ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш; қурилиш материаллари ва пудрат ишлари бозорини ривожлантириш. Инвестиция муҳити – бу хорижий капитал қўйилмаларининг қалтислик даражасини ва улардан мамлакатда самарали фойдаланиш имкониятларини олдиндан белгилайдиган иқтисодий, сиёсий, юридик ва ижтимоий омиллар йиғиндисидир.

1-расм. Инвестиция муҳитига таъсир этувчи ижобий омиллар[2].

Инвестиция муҳити комплекс, кўпқиррали тушунча бўлиб миллий қонунчилик, иқтисодий шарт-шароитлар (инкироз, ўсиш, стагнация), божхона режими, валюта сиёсати, иқтисодий ўсиш суръатлари, инфляция суръатлари, валюта курсининг барқарорлиги, ташқи қарздорлик даражаси каби кўрсаткичларга эга. Жаҳон амалиётида мамлакатнинг инвестиция муҳитини баҳолаш борасида турли ёндашувлар мавжуд. Ушбу ёндашувлар бир-биридан инвестиция муҳитини ташкил этувчи омилларни тўлиқ ёки қисман қамраб олиши билан фарқ қилади (1-расм).

Давлатнинг ташқи инвестиция сиёсати – бу ташқи инвестицион оқимларни давлат томонидан тартибга солиш чора-тадбирлари тизимидир. Ушбу сиёсатнинг мақсади инвестиция жараёнларига максимал даражада қулайлик яратувчи шарт-шароитлар тизими шаклидаги қулай инвестиция муҳитини шакллантиришдан иборат бўлиб, уни амалга ошириш иқтисодий салоҳият, ижтимоий, ташкилий-ҳуқуқий ва молиявий омилларга боғлиқдир.

2-расм. Инвестиция муҳитига таъсир этувчи салбий омиллар[3].

Биринчи моделни шартли равишда «америка», иккинчисини – «япон» ва учинчисини – «тайван» модели деб атаймиз. Келтирилаётган тасниф бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар тажрибасини тизимлаштиришга уринишдир. Муҳими, бу моделларнинг барчаси самарали бўлиб, ушбу илғор тажрибадан ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида муносиб инвестиция сиёсати стратегиясини ишлаб чиқиш учун чуқур ўрганиш зарур. **Биринчи моделда** асосий эътибор хусусий инвесторлар учун белгиланадиган солиқ имтиёзларига қаратилади. Иккинчи моделда хусусий лойиҳаларнинг давлат томонидан молиялаштирилиши марказий ўринни эгаллайди. Учинчи модел эса давлат мувофиқлаштириш камчиликларини бартараф этиш, хусусий инвесторлар қарорларини мувофиқлаштириш механизмларини яратиш бўйича зарур инфратузилмани яратади ва инсон капиталига сарфланган кўйилмаларни рағбатлантиради. Юқорида қайд этилган инвестиция сиёсати моделлари кенг қўламли дастакларни ўз ичига олади.

Америка моделида давлатнинг инвестиция сиёсатида асосий ўринни солиқ дастаклари эгаллайди. Бундан ташқари, бозор дастаклари ёрдамида нархлар ва фоиз ставкаларини барқарорлаштиришга йўналтирилган изчил либерал макроиқтисодий сиёсат амалга оширилади. Ушбу тизим доирасида банкларга иккинчи даражали ўрин ажратилган.

Инвестиция ресурсларининг самарали тақсимланишини назорат қилишнинг асосий механизми – бу фонд биржасидир. Айнан ривожланган қимматбаҳо қоғозлар бозори ушбу моделни муваффақиятли амалга оширишнинг зарур шarti ҳисобланади. Давлат мувофиқлаштириш муаммосини иқтисодиётнинг ҳолати ва ривожланиш прогнозлари тўғрисида сифатли иқтисодий ахборотни тўплаш, таҳлил қилиш ва тарқатиш орқали ҳал этишга ҳаракат қилади. Давлат заруриятга қараб инфратузилмани ривожлантиришга инвестициялар йўналтиради. Ушбу инвестициялар фақат фавқулodда ҳолатлардагина умумиқтисодий стратегиянинг элементларига айланади (Рузвельтнинг «янги курси»).

Модель зарур шарт-шароитлар мавжуд бўлганда инвестициявий ресурсларнинг самарали тақсимланишини таъминлайди. Япон модели давлат ва хусусий инвесторлар

Ўртасидаги фаол ҳамкорлик асосида курилади. Давлат банк соҳасини назорат қилади ва аҳоли жамғармаларини мустақил жалб этади. Ушбу маблағларни корпорацияларга ҳамкорлик ва ўз зиммасига олинган мажбуриятларни бажариш эвазига имтиёзли шартларда беради. Инфратузилмага сарфланадиган инвестициялар муайян хусусий фирмаларнинг эҳтиёжлари билан бевосита мувофиқлаштириб амалга оширилади. Давлат томонидан ташкил этиладиган маслаҳат кенгашлари мувофиқлаштириш ролини ўз зиммасига олади. Ушбу моделни амалга оширишнинг зарур шarti кучли хусусий сектор ва самарали аппаратга эга бўлган давлатдир. Ушбу моделнинг афзаллиги катта ҳажмдаги маблағларни самарали инвестицияларга сафарбар этиш имкониятига эгаллиги билан белгиланади.

Камчилиги эса инвестицияларни режалаштириш жараёнининг сиёсийлаштирилиши ва асосий пул-кредит индикаторларининг кутилмаган ҳолда ўзгариши, шу жумладан, сиёсий доираларнинг коррупцияланиши билан изоҳланади.

Тайван модели эса япон ва америкача моделларнинг қатор дастакларини ўзида бирлаштиради. Ушбу моделнинг фарқли жиҳати инвестицион қарорларни мувофиқлаштиришнинг хусусий механизмларининг давлат томонидан яратилишидан иборат. Модель экспортга ишлайдиган хусусий фирмаларнинг бозор ва инвестицион лойиҳалар салоҳиятини жуда яхши билишига асосланган. Ушбу хусусий фирмалар атрофида таъминотчилар тармоғи шаклланиб, улар ўз режаларини «бош» компания билан мувофиқлаштириб турадилар. Давлатнинг асосий вазифаси ушбу гуруҳларни фаол қўллаб-қувватлаш, шунингдек, лойиҳавий-консультатив бюролар, техник хизмат кўрсатиш агентликлари ва илмий лабораториялар орқали барча тармоқ иштирокчиларининг янги юқори технологиялардан фойдаланиши ҳамда уларнинг янги маҳсулот ва инвестициявий режаларни ишлаб чиқишда тенг ҳуқуқли иштирок этишини таъминлашдан иборат.

Ушбу модель муваффақиятининг асосий бўғини ва гарови экспорт иштирокчиларининг «тест»идан ўтишдан иборат. Ушбу тестдан муваффақиятли ўтиш эса имтиёзли кредитлар олиш учун кенг йўл очади. Шу билан бирга, инвестициявий сиёсатнинг ушбу тури Умумжаҳон савдо ташкилотининг қоидалари нуқтаи назаридан тобора заифлашиб бормоқда.

Адабиётлар

1. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. –Т.: Молия, 2010. 180-бет

2. Мустафақулов Ш.И. Инвестицион муҳит жозибadorлиги: назария, методология ва амалиёт. Монография Тошкент. “Iqtisod-Moliya”, 201. 326-бет.

3. Мирзалиева С.С. Махсус иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг хориж тажрибаси: И.ф.н. илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация Автореферати. Тошкент. ТДИУ, 2001. 8-бет.

4. Ўзбекистон Республикаси давлат божхона кўмитаси расмий веб-сайти маълумотлари. Манба: <https://customs.uz/uz/region/news/5090>